

MATHEMATICS

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА БИСИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛА С ЛОКАЛЬНО СУММИРУЕМОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Абсаломов Т.

Доцент кафедры Математического Анализа Математического факультета Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

Файзуллаева Б.

Доцент кафедры Математического Анализа Математического факультета Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

Уктамова С.

Магистрант кафедры Математического Анализа Математического факультета Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

SOME PROPERTIES OF A BISINGULAR INTEGRAL WITH LOCALLY SUMMABLE DENSITY AND ITS APPLICATIONS

Absalomov T.,

Associate Professor of the Department of Mathematical Analysis, Faculty of Mathematics, Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Fayzullaeva B.,

Associate Professor of the Department of Mathematical Analysis, Faculty of Mathematics, Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Uktamova S.

Master student of the Department of Mathematical Analysis of the Faculty of Mathematics of Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Аннотация

Получены оценки типа оценки Зигмунда для бисингулярного интеграла. На основе полученных оценок строится класс функций инвариантного относительно бисингулярного оператора. Методом последовательных приближений доказана разрешимость нелинейного бисингулярного интегрального уравнения.

Abstract

It is obtained a Zigmund type estimate for the bisingular integral in the space of Summation functions. It is constructed an invariant functional space based on the inequality.

Ключевые слова: бисингулярный интеграл, оценка Зигмунда, инвариантное пространство.

Keywords: bisingular integral operator, Zigmund type estimate, invariant space.

Классическая теорема об ограниченности сингулярного оператора с ядром Гильберта в пространстве L_p ($p > 1$)

$$\|\tilde{f}\|_{L_p[-\pi,\pi]} \leq A_p \|f\|_{L_p[-\pi,\pi]},$$

где $\tilde{f}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \operatorname{ctg} \frac{s-x}{2} ds$, а A_p – постоянная зависящая лишь от p была доказано Н. Н. Лузиным [7] при $p = 2$ и М. Риссом [17] при $p > 1$.

В дальнейшем этот результат был перенесен в ряде работ для довольно широких классов жордановых спрямляемых кривых. Подробная предистория этого вопроса имеется в работе [11] см., кроме того, А. П. Кальдерон [13], [14] и Давида [12].

Для изучения особого интеграла

$$\tilde{u}(x) = \int_a^b \frac{u(s)}{s-x} ds, x \in (a, b), (-\infty < a < b < +\infty)$$

с суммируемых плотностью в работе [5], [11] для функции $u \in L_p^{loc}(a, b)$ – множества функций, суммируемых в p -ой степени на любом внутреннем отрезке в интервале (a, b) , была введены характеристики

$$\Omega_p(u, \xi, \eta) = \left(\int_{a+\xi}^{b-\eta} |u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \xi, \eta > 0, \xi + \eta \leq b - a = l,$$

$$\omega_p(u, \delta, \xi, \eta) = \sup_{0 < h \leq \delta} \int_{a+\xi}^{b-\eta-h} |u(x+h) - u(x)|^p dx^{\frac{1}{p}}, \xi + \eta + h \leq l, \delta > 0$$

и при $1 < p < +\infty$ доказана оценки, $(\Omega_p(\tilde{u}), \omega_p(\tilde{u}))$, через $(\Omega_p(u), \omega_p(u))$.

В предельном случае при $p = \infty$ и $u \in C_{[a,b]}$ эти результаты были получены в [1], [8], было показано, что оценки [2] в определенном смысле не улучшаемы. В [10] с помощью теоремы М.Рисса об ограниченном действии оператора \tilde{u} в пространстве $L_p(a, b)$, уточнена результаты, полученные в [1], [3].

Одной из первых работ, посвященных повторному особому интегралу с ядром Гильберта

$$(Bf)(x_1, x_2) = g(x_1, x_2) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t, y+\tau) ctg \frac{t}{2} ctg \frac{\tau}{2} dt d\tau,$$

была работа Л. Чезари [15]. Он доказал, что если $f \in H_{(\delta_1^\alpha, \delta_2^\alpha)}^2$ то

$$g \in H_{(\delta_1^\alpha |\ln \delta_1|, \delta_2^\alpha |\ln \delta_2|)}^2$$

Следуя Л.Чезари, И.Е.Жак [6] в своей работе также показал, что класс функций $H_{(\delta_1^\alpha, \delta_2^\alpha)}^2$ не инвариантен относительно оператора B . В этой же работе доказано, что классы функций $H^{\alpha, \beta} = \{f \in C_{[-\pi, \pi]^2} : \omega_f(\delta_1, \delta_2) = O(\delta_1^\alpha \delta_2^\beta), \omega_f^1(\delta_1) = O(\delta_1^\alpha), \omega_f^2(\delta_2) = O(\delta_2^\beta), 0 < \alpha, \beta < 1\}$

инвариантны относительно оператора B .

Рассмотрим бисингулярный интеграл вида:

$$\tilde{u}(x_1, x_2) = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \frac{u(s_1, s_2)}{(s_1 - x_1)(s_2 - x_2)} ds_1 ds_2,$$

где функция $u \in L_p^{loc}(\Delta)$, $\Delta = (a_1, a_2; b_1, b_2)$, $p > 1$

Обозначим:

$$L_p^{loc}(a_1, b_1, b_2) = \{u | \forall \xi_1, \eta_1, \xi > 0, \xi_1 + \eta_1 \leq b_2 - b_1 = l_2, \xi \in (0, l_1], l_1 = a_2 - a_1, u \in L_p[a_1 + \xi, a_2, b_1 + \xi_1, b_2 - \eta_1]\},$$

$$L_p^{loc}(a_2, b_1, b_2) = \{u | \forall \xi_1, \eta_1, \xi > 0, \xi_1 + \eta_1 \leq b_2 - b_1 = l_2, \xi \in (0, l_1], l_1 = a_2 - a_1, u \in L_p[a_1, a_2 - \xi, b_1 + \xi_1, b_2 - \eta_1]\}$$

Пусть $u_i \in L_p^{loc}(a_i, b_1, b_2)$, $(i = 1, 2)$ Введем характеристики

$$\Omega_{p,1}(u_1, \xi, \xi_1, \eta_1) = \left(\int_{a_1+\xi}^{a_2} \int_{b_1+\xi_1}^{b_2-\eta_1} |u(x_1, x_2)|^p dx_1 dx_2 \right)^{\frac{1}{p}},$$

$$\Omega_{p,2}(u_2, \xi, \xi_1, \eta_1) = \left(\int_{a_1}^{a_2-\xi} \int_{b_1+\xi_1}^{b_2-\eta_1} |u(x_1, x_2)|^p dx_1 dx_2 \right)^{1/p},$$

$$\omega_{p,1}(u_1, \delta, \xi, \xi_1, \eta_1) = \sup_{h \in E} \left(\int_{a_1+\xi}^{a_2-h} \int_{b_1+\xi_1}^{b_2-\eta_1} |u(x_1+h, x_2) - u(x_1, x_2)|^p dx_1 dx_2 \right)^{\frac{1}{p}},$$

$$\omega_{p,2}(u_2, \delta, \xi, \xi_1, \eta_1) = \sup_{h \in E} \left(\int_{a_1}^{a_2-h-\xi} \int_{b_1+\xi_1}^{b_2-\eta_1} |u(x_1, x_2+h) - u(x_1, x_2)|^p dx_1 dx_2 \right)^{1/p},$$

где $\xi_1 + \eta_1 \leq b_2 - b_1 = l_2$, $0 < \xi \leq a_2 - a_1 = l_1$, $E = \{h: 0 < h \leq \min\{\delta, l_1 - \xi\}\}$, $\delta > 0$, $p > 1$.

Пусть $u \in L_p^{loc}(\Delta)$ и $u(x_1, x_2) = u_1(x_1, x_2) + u_2(x_1, x_2)$, где $u_i \in L_p^{loc}(a_i, b_1, b_2)$. Тогда очевидно что функция $\tilde{u}(x_1, x_2)$ представима в виде

$$\tilde{u}(x_1, x_2) = \tilde{u}_1(x_1, x_2) + \tilde{u}_2(x_1, x_2).$$

Пользуясь [16] – [21], доказано

Теорема 1. Пусть $u_i \in L_p^{loc}(a_i, b_1, b_2)$, $(i = 1, 2)$, $1 < p < \infty$, $\xi^i \in (0, l_1)$. Тогда при сходимости соответствующих интегралов справедливо неравенства

$$\Omega_{p,i}(\tilde{u}_i, \xi^i, \xi_1, \eta_1) \leq$$

$$\leq C_p \left[\frac{1}{\xi_1^{\frac{1}{q}}} \int_0^{\frac{l_1}{2}} \int_{\xi}^{\frac{\xi_1}{2}} \frac{\Omega_{p,i}(u_i, t_1, t_2, \frac{l_2}{2})}{(t_1 t_2)^{\frac{1}{p}} (t_1 + \xi^i)^{\frac{1}{q}}} dt_1 dt_2 + \frac{1}{\xi_1^{\frac{1}{q}}} \int_0^{\frac{\xi^i}{2}} \int_{\xi}^{\frac{\xi_1}{2}} \frac{\omega_{p,i}(u_i, t_1, \frac{\xi^i}{2}, t_2, \frac{l_2}{2})}{t_1 t_2^{\frac{1}{p}}} dt_1 dt_2 \right] +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{C_p}{\eta_1^q} \int_0^{\frac{\xi^i}{2}} \int_{\xi}^{\frac{\eta_1}{2}} \frac{\omega_{p,i}(u_i, t_1, \frac{\xi^i}{2}, \frac{l_2}{2}, t_2)}{t_1 t_2^{\frac{1}{p}}} dt_1 dt_2 + \frac{C_p \beta(\xi^i)}{\xi_1^q} \int_0^{\frac{\xi_1}{2}} \frac{\Omega_{p,j}(u_j, \frac{l_1}{3}, t_2, \frac{l_2}{2})}{t_2^{\frac{1}{p}}} dt_2 + \\
& + C_p \beta(\xi^i) \left[\frac{1}{\eta_1^q} \int_0^{\frac{\eta_1}{2}} \frac{\Omega_{p,j}(u_j, \frac{l_1}{3}, \frac{l_2}{2}, t_2)}{t_2^{\frac{1}{p}}} dt_2 + \Omega_{p,j}(u_j, \frac{l_1}{3}, \frac{\xi_1}{2}, \frac{\eta_1}{2}) \right], \\
\beta(x) & = \begin{cases} 1, & x \in \left(0, \frac{l_1}{3}\right), \\ 0, & x \notin \left(0, \frac{l_1}{3}\right), \end{cases} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, i, j = 1, 2, i \neq j,
\end{aligned}$$

где постоянная C_p зависит лишь от p .

Далее, получены оценки $\omega_{p,i}(\tilde{u}_i, \delta, \xi, \xi_1, \eta_1)$. Обозначим через G класс пар множество положительных функций $(\varphi(\xi, \xi_1, \eta_1), \psi(\delta, \xi, \xi_1, \eta_1))$ определенных при $\delta, \xi, \xi_1, \eta_1 > 0, \xi_1 + \eta_1 < l_2, 0 < \xi < l_1$ и таких, что φ, ψ почти убывает по ξ, ξ_1, η_1 (равномерно по остальным аргументам), ψ почти возрастает по δ (равномерно по остальным аргументам)

$$\frac{\psi(\delta, \xi, \xi_1, \eta_1)}{\delta},$$

почти убывает по δ (равномерно по остальным аргументам) $\psi(\delta, \xi, \xi_1, \eta_1) \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0$.

Пусть $(\varphi_1, \psi_1) \in G$. Обозначим через $H_{\varphi_1, \psi_1}^{p, a_1}$ множества суммируемых функций из $L_p^{loc}(a_1, b_1, b_2)$ таких что существуют постоянные $c_i > 0$ ($i = 1, 2$) и

$$\begin{aligned}
\Omega_{p,1}(u_1 \xi, \xi_1, \eta_1) & \leq c_1 \varphi(\xi, \xi_1, \eta_1), \\
\omega_{p,1}(u_1, \delta, \xi, \xi_1, \eta_1) & \leq c_2 \psi(\delta, \xi, \xi_1, \eta_1).
\end{aligned}$$

Множество $H_{\varphi_1, \psi_1}^{p, a_1}$ по норме

$$\|u\|_{H_{\varphi_1, \psi_1}^{p, a_1}} = \max \left\{ \sup_{\xi, \xi_1, \eta_1} \frac{\Omega_{p,1}(u_1 \xi, \xi_1, \eta_1)}{\varphi(\xi, \xi_1, \eta_1)}, \sup_{\delta, \xi, \xi_1, \eta_1} \frac{\omega_{p,1}(u_1, \delta, \xi, \xi_1, \eta_1)}{\psi(\delta, \xi, \xi_1, \eta_1)} \right\}$$

является банаховым пространством.

Множество тех $(\varphi, \psi) \in G$, для которых сходятся интегралы обозначим через G_0 :

$$\begin{aligned}
& \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \frac{\varphi(t_1, t_2, \frac{l_1}{2})}{(t_1 t_2)^{\frac{1}{p}} (t_1 + \xi)^{\frac{1}{q}}} dt_1 dt_2, \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \frac{\varphi(t_1, \frac{l_1}{2}, t_2)}{(t_1 t_2)^{\frac{1}{p}} (t_1 + \xi)^{\frac{1}{q}}} dt_1 dt_2, \\
& \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \frac{\psi(t_1, \frac{\xi}{2}, t_2, \frac{l_1}{2})}{t_2^{\frac{1}{p}} t_1} dt_1 dt_2, \int_0^{l_1} \int_0^{l_2} \frac{\psi(t_1, \frac{\xi}{2}, \frac{l_1}{2}, t_2)}{t_2^{\frac{1}{p}} t_1} dt_1 dt_2
\end{aligned}$$

Обозначим $H_{\ln \frac{2l_1}{\xi^1}, \delta + \xi^1}^{p, a_1} = M_1^{0,p}$, $H_{\ln \frac{2l_1}{\xi^2}, \delta + \xi^2}^{p, a_2} = M_2^{0,p}$.

Обозначим через H_p множество тех $(\varphi, \psi) \in G$ для которых

1. $\int_0^{l_1} \int_0^{\xi_1} \frac{\varphi(t_1, t_2)}{(t_1 t_2)^{\frac{1}{p}} (t_1 + \xi)^{\frac{1}{q}}} dt_1 dt_2 = O(\varphi(\xi, \xi_1))$,
2. $\int_0^{\xi} \int_0^{\xi_1} \frac{\psi(t_1, \frac{\xi}{2}, t_2)}{t_2^{\frac{1}{p}} t_1 (t_1 + \delta)} dt_1 dt_2 = O(\psi(\delta, \xi, \xi_1))$,
3. $\psi(\delta, \xi, \xi_1) = O(\varphi(\xi, \xi_1))$,
4. $\frac{\delta}{\delta + \xi} \varphi(\xi, \xi_1) = O(\psi(\delta, \xi, \xi_1))$.

По определению $(\varphi, \psi) \in G_0 H_p$, если $(\varphi, \psi) \in G_0$ и

$$\left(\varphi(\xi, \xi_1, \frac{l_2}{2}), \psi(\delta, \xi, \xi_1, \frac{l_2}{2}) \right), \left(\varphi(\xi, \frac{l_2}{2}, \eta_1), \psi(\delta, \xi, \frac{l_2}{2}, \eta_1) \right) \in H_p$$

Теорема 2. Пусть $(\varphi_1, \psi_1), (\varphi_2, \psi_2) \in G_0 H_p$. Тогда оператор \tilde{u} действует в $H_{\varphi_1 \psi_1}^{p, a_1} + H_{\varphi_2 \psi_2}^{p, a_2}$ и ограничен по $(M_1^{0,p}, M_2^{0,p})$.

Доказательство этого утверждения следует из теоремы 1 и определения класса $G_0 H_p$.

Методом последовательных приближений доказана разрешимость нелинейного бисингулярного интегрального уравнения

$$u(x_1, x_2) = \lambda \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \frac{f(s_1, s_2, u(s_1, s_2))}{(s_1 - x_1)(s_2 - x_2)} ds_1 ds_2,$$

в $H_{\varphi_1 \psi_1}^{p, a_1} + H_{\varphi_2 \psi_2}^{p, a_2}$, где функция $f(s_1, s_2, u)$ определена на $(a_1, a_2) \times (b_1, b_2) \times (-\infty, +\infty)$ и λ – действительный параметр.

Список литературы

1. Абдуллаев С.К., Бабаев А.А. Некоторые свойства особого интеграла. Докл.АН. СССР, 1969,188,2
2. Абдуллаев С.К., Бабаев А.А. Об особом интеграле с суммируемой плотностью. Функциональный анализ и его приложение. Баку “Элм” 1978 вып.
3. Бабаев А.А. Некоторые свойства особого интеграла с непрерывной плотностью и его приложения. Докл. АН СССР ,1966, 170, 5.
4. Бари И.К., Стечкин С.Б. Труды Московского матем. Общества, 1956, 5
5. Гусейнов Е.Г., Салаев В.В. Особый интеграл по отрезку прямой в пространствах суммируемых функций. Науч.Тр.МВ и ССО Азерб.ССР, сер. физ.-мат. наук, 1, 1979, 81-87.
6. Жак И.Е. О сопряженных двойных тригонометрических рядах. Матем. сб. т.31 (73), 3, 1952, 469-48
7. Лузин Н.Н. Интеграл и тригонометрический ряд. 1927, 6.
8. Салаев В.В. Некоторые свойства особого интеграла. “Ученые записки” АГУ сер. физ. –мат. наук. 1966 , 6.
9. Харди Г.Г., Литтльвуд Д.Е., Полия Г. Неравенства - М., Изд.И.Л., 1948
10. Хведелидзе Б.В. Современные проблемы математики М. 1975, 7.
11. Холмуродов Э. Некоторые оценки для особого интеграла с локально суммируемой плотностью, Уч. зап. МВ и ССО Азерб.ССР, серия физ.-мат. наук-1978,6,71-80.
12. Bony-Jean-Michel. Resolution des conjectures de Calderon et espaces de Hardy generalizes (d apres R. Coifmon, G. David, A.McIntosh, Y. Meyer) “Asterisque”. 1982, 92-93,293-300.
13. Calderon A. P. Cauchy integrals on Lipschitz curves and related operators. Proc. Nat. Acad.Sci USA, 1977, 74, 4.
14. Calderon A.P., Calderon C. P., Fabes E., Jodeit M., Riviere N. M. Bull. Amer. Math. Soc. 1978, 84, 2
15. Cesari L. Sulle serie di Fourier della fanzloni Lipshitziane de piu variable, Ann. Schola. Norm. Sup.Piza (2) 7, 1938, 279-295.
16. Fefferman R. A_p weights and singular integrals. Amer.J.Math.-M., 1988, 110, 5, p. 975-987.
17. Riesz M. Sur les fonctions conjugue'es. Math.Z., 1927,27,2.
18. Absalamov T., & Fayzullayeva B. Bisingular integral in The Space Of Summable Funktionen. The American Journal of Applied Sciences, 2(08),21-30,2020.
19. Absalamov T. Some estimats for bisingular integral with locally summable density. International Scientific journal Theoretical & Applied Scince07 (87) 2020,201-208.
20. Absalamov T. Bisingular integral of Cauchy with summable density. International Scientific journal Theoretical & Applied Scince 2021, Volume 103, 428-431.
21. Absalamov T. Bisingular integral in Arithmetic Sumspaces of summable Funktionen. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology Volume 1, Issue 5 (2021),33-37.